
ARTÍCULO CIENTÍFICO**Medición de la eficiencia económico-social de la empresa cubana de todo el pueblo****Measuring the economic and social efficiency of the Cuban people enterprise****Dr. C Santiago Alemán Santana**<https://orcid.org/0009-0004-0289-894x>Universidad del Partido Comunista de Cuba "Nico López", Santa Clara, Cuba
Correo: vc.escdirector@espnl.cu**MSc. Guillermo Evelio Artiles Díaz**<https://orcid.org/0000-0002-9288-467x>Universidad del Partido Comunista de Cuba "Nico López", Santa Clara, Cuba
Correo: guillermoead@nauta.cu**MSc. Orlando Saroza Monteagudo**<https://orcid.org/0009-0006-4183-4820>Universidad del Partido Comunista de Cuba "Nico López", Santa Clara, Cuba
Correo: vc.escvdip@espnl.cu**Recibido:** 27-09-24**Aceptado:** 20-10-24**Resumen**

La eficiencia económico-social y su medición en la empresa cubana de todo el pueblo, alcanza actualmente significación estratégica para la nación. El trabajo aporta argumentos esenciales, a las siguientes interrogantes: ¿Cómo determinar el nivel de eficiencia económico-social con que funciona la empresa? y ¿Cómo medir el grado de realización de la propiedad de todo el pueblo alcanzado, para definir qué hacer en función de su consolidación? Se propone un sistema de medición compuesto por variables, indicadores e índices: 1) aquellos que expresan la posición económica y financiera; 2) los que expresan el grado de utilización de los recursos materiales, financieros y laborales, y 3) los indicadores socioeconómicos, de dirección y políticos, que explican en última instancia, los éxitos o fracasos de la entidad. Este resultado es una contribución al análisis de la eficiencia económico-social y refleja el grado real de realización de la propiedad social y de conciencia económica socialista.

Palabras clave: Nivel de eficiencia económico-social, Grado de realización de la propiedad, Sistema de variables, Indicadores e índices

Summary

Economic-social efficiency and its measurement in the Cuban people enterprise currently reaches strategic significance for the nation. The work provides essential arguments to the following questions: How to determine the level of economic-social efficiency with which the company

operates? And how to measure the degree of realization of the property of all the people reached, to define what to do based on its consolidation? A measurement system composed of variables, indicators and indices is proposed: 1) those that express the economic and financial position; 2) those that express the degree of use of material, financial and labor resources, and 3) the socioeconomic, management and political indicators, which ultimately explain the successes or failures of the entity. They contribute decisively to the analysis of economic-social efficiency and reflect the real degree of realization of social property and socialist economic consciousness.

Keywords: *Level of the socio-economic efficiency, Grade of realization of the property, System of variables, Indicators and indexes*

Introducción

La eficiencia económico-social de la empresa cubana de todo el pueblo aparece estrechamente vinculada a la realización socioeconómica de la propiedad del mismo signo, con su extraordinaria significación estratégica para los destinos de la construcción socialista. Sin embargo se trata de una problemática poco estudiada por la Economía Política. En la teoría predomina el enfoque fragmentario y parcial. Y las limitaciones teóricas inciden negativamente en el mundo de los acontecimientos prácticos; el empirismo encuentra un importante espacio en la conducción de los procesos.

La realización socioeconómica de la propiedad social aparece como condición y fruto del funcionamiento eficiente de la empresa. En esencia se trata del complejo proceso de conformación de la identidad productor-propietario de nuevo tipo, socialista. La socialización real de los medios de producción, el desarrollo de la conciencia de productores-propietarios socialistas entre los trabajadores y su proyección en el incremento de los niveles de eficiencia económico-social constituyen problemas cardinales a resolver por la Revolución cubana para garantizar el desarrollo con equidad, la independencia y el socialismo. Sin dudas, la medición de estos procesos se constituye en una condición esencial para la toma de decisiones exitosas en el entorno empresarial socialista.

Métodos

Este artículo es resultado parcial de una investigación, cuya base metodológica general es la dialéctica materialista. Se emplean los métodos teóricos, particularmente la abstracción científica, con procedimientos analítico-sintéticos, inductivo-deductivos y lógico-históricos, y métodos empíricos como el análisis de documentos, la observación, encuestas y entrevistas. Se utilizó además la estadística analítica.

Resultados

Elementos conceptuales necesarios

El análisis de la eficiencia, su valoración, medición e incremento debe entenderse como un proceso complejo y multilateral. Entre otras cuestiones, se hace necesario: eliminar el criterio mecanicista referente a que automáticamente con la toma del poder político y económico por los trabajadores están dadas todas las condiciones para el incremento ininterrumpido de la eficiencia, a tal punto que es posible alcanzar y superar rápidamente al capitalismo en este terreno; urge desterrar la posición determinista absoluta de que el crecimiento económico conduce automáticamente al desarrollo social; por ello se debe considerar la eficiencia de la producción social en la construcción socialista como un proceso contradictorio donde intervienen diversos sujetos y en distintos escenarios, cuyos intereses, si bien tienden a la unidad, de ningún modo son homogéneos y, por tanto, se oponen unos a otros y la eficiencia se expresa en la lucha por la conjugación de esas fuerzas por la armonía, en función de los intereses generales del país, que encarnan la coincidencia, donde la propiedad de todo el pueblo y la empresa de mismo signo ocupan un lugar fundamental.

En la Cuba actual el contenido de la eficiencia aparece condicionado, entre otros, por los siguientes elementos: los procesos socioeconómicos deben responder a la conformación y desarrollo del tipo socialista de economía en su estrecho vínculo con otras formas no socialistas; las políticas de desarrollo económico y social deben contribuir al fortalecimiento del proceso revolucionario; la conciliación de los diferentes intereses es un elemento esencial en la lucha por materializar los objetivos estratégicos del país: alcanzar la justicia social; la conciencia, reflejo activo de la realidad, debe transformarse en factor decisivo en la creación de riquezas.

La eficiencia económico-social, viene a ser entonces la categoría que expresa no sólo la correspondencia entre resultados y gastos sino las relaciones sociales de producción en su interacción sistémica, en vínculo estrecho con nexos políticos, éticos, ideológicos, etc., en los marcos de una dimensión social mucho más abarcadora. Y de este modo se sitúa como punto esencial para el crecimiento económico, el desarrollo, la autorregulación y la supervivencia del sistema social en general y del sistema empresarial en particular.

La eficiencia económico-social se concibe como resultado de la conciencia económica en su sentido transformador; pero la eficiencia posibilita el cambio positivo de la realidad y, por tanto, condiciona la transformación de la conciencia. Se trata de una interacción dialéctica donde, al realizarse la propiedad de todos sobre los medios de producción y los resultados del trabajo desde el punto de vista económico-social, el hombre conoce la realidad, comprende sus intereses, se forma convicciones, asume posiciones y actúa como un ente nuevo que multiplica

sus motivaciones y actividad transformadora, aumenta la productividad del trabajo, disminuye los costos, eleva la calidad y propicia el mayor efecto social posible.

Puede afirmarse que la cuestión consiste en asegurar tendencias estables al incremento de la productividad del trabajo, el aumento de la calidad del producto y de todos los procesos, la reducción del costo y el aumento de la producción. Definitivamente la cuestión consiste en utilizar racionalmente los recursos del pueblo, minimizar los gastos y maximizar los resultados económicos y sociales.

Determinar el grado de eficiencia con que trabaja cualquier entidad, según Alemán Santana, et al (2017), viene a ser como dimensionar la conciencia económica socialista alcanzada por su colectivo o definir el grado de realización de los trabajadores como verdaderos productores-propietarios: compleja y comprometida tarea.¹

Todo sistema de medición de los niveles de desempeño de cualquier sujeto económico implica la elaboración de un conjunto de variables, indicadores e índices que permita establecer, del modo más integral posible, su nivel de actividad, de manera que posibilite la comparación, primero, consigo mismo en una correcta ubicación espacio-temporal que descubra las principales tendencias, problemas y salidas, segundo, con otros sujetos asumiendo la unidad de lo común y lo diverso, tercero, con la media de todo el sector en un espacio determinado, y por último, con el mejor de su tipo en las diferentes escalas territoriales.

El sistema debe posibilitar, mediante el análisis de los resultados y sus causales, la localización de las contradicciones existentes en el proceso de reproducción del sistema y la adopción de las decisiones correspondientes que mantengan sana y en perfeccionamiento constante la propiedad de todo el pueblo.

En Cuba el enfoque parcial condujo en determinados momentos a la absolutización de la efectividad social y política obviando la racionalidad económica y, en otros, al culto desmedido a los indicadores económico-financieros sin tener presente el saldo socio-político del funcionamiento del sistema.

El sistema, necesariamente incluye un conjunto de variables, indicadores e índices² que abarquen, al menos tres grupos, a saber: aquellos que expresan la posición económico-

¹ Para profundizar en el conocimiento y medición práctica del estado real de la eficiencia económico-social de las empresas de todo el pueblo, se recomienda ver el sistema de variables, indicadores e índices que se exponen en el texto "Cuba a la luz de los nuevos tiempos", Villa Clara, Cuba, Editorial Capiro 2017, p.p.108-125, de los mismos autores de este artículo.

² Para ampliar sobre la manera de dimensionar la realización socioeconómica del productor-propietario socialista, o lo que resulta lo mismo, sobre el sistema de variables, indicadores e índices para determinar el grado de eficiencia económico-social alcanzado por una entidad agrícola, se recomienda ver Alemán Santana, Santiago, (2001) "La realización socioeconómica de la propiedad cooperativa en Cuba", Tesis de Doctorado, La Habana, Cuba, Comisión de Grados Científicos, p.p. 122-130.

financiera de la empresa; los que expresan el grado de utilización de los recursos materiales, financieros y laborales; y los indicadores socioeconómicos, de dirección y políticos. De ese modo podría determinarse científicamente el funcionamiento de cada sujeto económico y en general del proceso de actualización del modelo de construcción socialista, los éxitos, limitaciones, defectos y vías de soluciones para consolidar la Revolución.

No debe perderse de vista que tanto los trabajadores como los dirigentes cubanos tienen ante sí la estratégica tarea de demostrar que la empresa de todo el pueblo puede ser eficiente y en una dimensión mayor a la capitalista.

Junto a los grandes desafíos que hoy enfrenta el país como atender con éxito los problemas estructurales, tecnológicos y medio-ambientales, los efectos de la crisis económica y la pandemia, los nocivos efectos del recrudescido bloqueo y las agresiones imperialistas, la restrictiva coyuntura internacional y trabajar arduamente por corregir las profundas distorsiones y reimpulsar la economía y los no pocos desaciertos de diseño y aplicación de la “Tarea Ordenamiento”³ para mantener y consolidar la Revolución, el Socialismo, fomentar continuamente el desarrollo y elevar consistentemente el nivel y calidad de vida del pueblo, la consolidación del sistema empresarial, especialmente de la empresa de todo el pueblo, aparece en primer orden. Y en ese marco de fortalecimiento del fundamento y de la base económica socialista, la realización socio económica de la propiedad de todo el pueblo, como proceso de materialización de los intereses generales, colectivos e individuales a través de todo el proceso reproductivo, mediante los mecanismos productivos, distributivos, de intercambio, de consumo y de dirección con participación efectiva, resulta clave, asunto que no siempre se comprende y atiende suficientemente como especial antídoto a la corrupción y a la ineficiencia en general.

Los niveles de eficiencia económico-social alcanzados expresan el grado de realización de la propiedad de todo el pueblo y de conciencia económica socialista. Resulta vital medirlos para determinar el estado real del sistema, tanto particular como general, en virtud de adoptar las decisiones pertinentes en el plano correspondiente.

Sistema de medición

Todo sistema de medición de los niveles de desempeño de cualquier sujeto económico implica la elaboración de un conjunto de variables, indicadores e índices que permita establecer, del modo más integral posible, su nivel de actividad, de manera que posibilite la comparación, primero, consigo mismo en una correcta ubicación espacio-temporal que descubra las principales

³ Se recomienda para ampliar sobre el tema ver el artículo de Guillermo E. Artilles y Reidel Rodríguez “Tarea Ordenamiento una necesidad inaplazable” publicado en el periódico Vanguardia, ediciones impresas del 20, 27 de febrero y el 6 de marzo de 2021, p.2.

tendencias, problemas y salidas, segundo, con otros sujetos asumiendo la unidad de lo común y lo diverso, tercero, con la media de todo el sector en un espacio determinado, y por último, con el mejor de su tipo en las diferentes escalas territoriales.

El modelo de medición propuesto se reduce a un sistema de variables, indicadores e índices que permite establecer con exactitud la posición económico-financiera, socio-política y de dirección de cada entidad, en permanente comparación consigo misma y respecto a las demás, con independencia de la diversidad existente. La virtud esencial del sistema diseñado consiste en que posibilita, mediante el análisis de los resultados y sus causales, la localización de las contradicciones existentes en el proceso de reproducción del sistema y la adopción de las decisiones correspondientes que lo mantengan sano y en perfeccionamiento constante.

Mucho se ha escrito acerca de la eficiencia económica y la efectividad social, pero no satisface, al menos, para abordar integralmente el fenómeno en las entidades socialistas. En la práctica cubana se ha manifestado cierta ruptura entre los enfoques económico-financiero y socio-político, cuyas causas podrían encontrarse en circunstancias objetivas internas y del contexto externo en que se ha desenvuelto la Revolución, la insuficiente preparación integral del personal dirigente, el escaso desarrollo de la teoría al respecto y la diversidad y complejidad estructural de la economía nacional.

En Cuba el enfoque parcial condujo en determinados momentos a la absolutización de la efectividad social y política obviando la racionalidad económica y, en otros, al culto desmedido a los indicadores económico-financieros sin tener presente el saldo socio-político del funcionamiento del sistema. A ello se suman las limitaciones que perduran tanto en la información contable como estadística y en su articulación a todos los niveles, lo que impide el tratamiento integral que exige el fenómeno de la eficiencia económico-social.

Si algo novedoso presenta el sistema que se propone está asociado a: primero, que el análisis se sustenta en el enfoque integral del funcionamiento de la empresa como organización social donde se realiza el hombre en su nueva cualidad de productor-propietario, y segundo, que los grados de desempeño se vinculan a los niveles de eficiencia en su dimensión social, como corresponde a la racionalidad socialista.

El sistema se sustenta, entre otros, en los siguientes principios: objetividad, integralidad, asequibilidad, operatividad y flexibilidad. Y está compuesto por un conjunto de variables, indicadores e índices que abarcan tres grupos, a saber: 1) aquellos que expresan la posición económico financiera de la empresa, es decir, su capacidad de generar utilidades, saldar las deudas en los plazos establecidos y aportar el máximo posible a los fondos sociales; 2) los que expresan el grado de utilización de los recursos materiales, financieros y laborales e indican por

qué el nivel de desempeño resulta positivo o negativo; y, 3) los indicadores socioeconómicos, de dirección y políticos, que explican en última instancia, el porqué del por qué, es decir, están en la base de los éxitos o fracasos de la entidad. Sin dudas, el comportamiento de los principales factores de la producción y los resultados de su funcionamiento, reflejados en indicadores cuantitativos y cualitativos, que posibilitan el análisis horizontal y vertical, permite conocer el curso evolutivo de la entidad y de la conciencia de productor-propietario socialista de los trabajadores asociada a él.

El sistema⁴ se estructura del siguiente modo: I. Variables, indicadores e índices para determinar las condiciones y niveles de crecimiento. II. Variables, indicadores e índices para medir el grado de utilización de los recursos. III. Variables, indicadores e índices para determinar la posición socio-política de la empresa y el estado de las relaciones de dirección. Este último grupo pudiera dividirse en dos.

I. Condiciones y niveles de crecimiento

Aquí se agrupan las variables, indicadores e índices que expresan los resultados económico-financieros generales de la empresa y las condiciones básicas en que se producen, es decir, que se trata del comportamiento cuantitativo de los principales factores de la producción y los resultados de su funcionamiento, cuya comparación temporal permite conocer el curso evolutivo de la entidad como organismo económico.

Tabla 1. Posición económica

INDICADORES O ÍNDICES GENERALES DE LA POSICIÓN ECONÓMICA		
Fuerza de trabajo total	Gastos de distribución y venta	
Trabajadores directos en la producción	Gastos de dirección	
Volumen de producción física	Salario o anticipos (valor del producto necesario)	
Producto total (ventas)	Ingreso neto (Valor del excedente económico)	
Valor del producto neto	Ganancia o utilidad neta (después de impuestos)	
Costo total	Aporte a la sociedad (por la vía tributaria o no)	
Gastos materiales	Ganancia o utilidad final	
INDICADORES SINTÉTICOS DE LA POSICIÓN ECONÓMICA		
Indicadores	Símbolo	Fórmula
Rentabilidad respecto al costo	R	Ingreso neto / Costo x 100
Rentabilidad económica	R E	Ingreso neto / Activos reales x 100
Potencialidad	P	Ingreso neto / Activos fijos x 100
Tasa de ingreso neto	TIN	Ingreso neto / Producto necesario x 100
Tasa de ganancia o utilidad sobre ventas	TGV	Ganancia o Utilidad neta/ Ventas x 100
Tasa de ganancia o utilidad	TG	Ganancia o Utilidad neta / Producto necesario x 100 ^a

⁴ Sólo se explican las variables, indicadores o índices poco conocidos

Nota: Puede y debe encontrarse la correlación entre la ganancia o utilidad neta y el costo, los activos, etc. Fuente: elaboración propia

Tabla 2. Posición financiera

INDICADORES O ÍNDICES GENERALES DE LA POSICIÓN FINANCIERA	
Total de activos	Total de pasivos + capital
Activos reales	Pasivos circulantes
Activos fijos	Cuentas por pagar
Activos circulantes	Pasivos fijos
Activos circulantes disponibles	Total de recursos ajenos
Cuentas por cobrar	Total de recursos propios (Patrimonio)
Inventarios	Ganancia o Utilidades retenidas
Capital neto de trabajo	
INDICADORES SINTÉTICOS DE LA POSICIÓN FINANCIERA (RAZONES DE EQUILIBRIO)	
Liquidez inmediata ⁵	Razón de endeudamiento ⁶
Liquidez ⁷	Rendimiento de la inversión ⁸
Solvencia ⁹	Rentabilidad financiera: $RF = (\text{Ganancia o Utilidad neta} / \text{Recursos propios}) \times 100$

Nota: Fuente: elaboración propia

Sin dudas, tanto el análisis horizontal de los indicadores anteriores, teniendo en cuenta el plan y el real, las variaciones y la comparación de diferentes períodos, como su enfoque vertical en busca de la correlación entre ellos, son muy importantes para conocer la realidad empresarial. Pero de quedar en este punto, como ocurre muchas veces, el análisis sería incompleto pues no penetraría en el porqué de esos resultados y difícilmente serviría para adoptar decisiones prácticas que modifiquen positivamente el curso de los acontecimientos. Resulta evidente que no basta con el conocimiento de la ubicación de la empresa en coordenadas económicas y financieras, para tomar decisiones. Por tanto, es necesario ir a un segundo grupo de variables e indicadores que profundizan la caracterización cualitativa del funcionamiento de la economía empresarial, o sea, que expresan el nivel de eficiencia con que se han utilizado los recursos materiales, financieros y laborales. Este procedimiento permite descubrir las causas de los problemas y las potencialidades existentes para mejorar el funcionamiento de las entidades.

5 La liquidez inmediata resulta de dividir los activos circulantes menos los inventarios por los pasivos circulantes. Permite conocer la capacidad de la empresa para pagar las deudas al más breve plazo.

6 La razón de endeudamiento es el fruto de comparar la deuda total o recursos ajenos con los activos totales. Permite a la empresa conocer cuánto usa, que no es de su propiedad, como fuente de financiamiento, por cada peso de activos. Sería recomendable alcanzar la menor proporción permisible en los marcos de la racionalidad y el riesgo (40 - 50 %).

7 La liquidez vista como la comparación de los activos circulantes y los pasivos circulantes expone la capacidad de la empresa para enfrentar sus obligaciones a corto plazo. Como condición para el equilibrio debe ser mayor que 1.

8 El rendimiento de la inversión se concibe como el resultado de comparar las ganancias o utilidades netas con el capital contable (recursos propios) de la empresa. Expresa el rendimiento del capital.

9 La solvencia es la capacidad de la empresa de cubrir todas sus obligaciones. Resulta de la comparación de los activos reales y los recursos ajenos. El resultado debe ser mayor que 1 para que haya equilibrio y confianza.

II. Grado de utilización de los recursos y factores de la producción

El segundo grupo está compuesto por aquellas variables que expresan la conexión cantidad-calidad en el funcionamiento de la empresa y sus resultados, y reflejan la dinámica de los indicadores del primer grupo en su interrelación sistémica. Sólo así es posible descubrir las potencialidades existentes para el ahorro de trabajo vivo y pretérito, es decir, para la elevación de la productividad, como criterio importante de la eficiencia real alcanzada en el sistema. El análisis integral del comportamiento de estos indicadores permite la proyección de futuro de la entidad, en cuanto a la utilización del progreso científico-técnico y los factores organizativos, como elementos básicos de eficiencia. Se ha organizado en dos subgrupos.

Tabla 3. Utilización de los recursos materiales y financieros

Rotación de los activos totales ¹⁰	Gasto material por peso de ventas ¹¹
Rendimiento de los activos fijos ¹²	Gasto en fuerza de trabajo por peso de ventas
Utilización de los activos circulantes ¹³	Gasto en dirección por peso de ventas
Rotación de los inventarios ¹⁴	Costo por peso de ventas
Edad promedio de los inventarios ¹⁵	Costo unitario
Índice de consumo energético ¹⁶	Rotación de cuentas por cobrar ¹⁷
Calidad de los procesos y de la producción	Período promedio de cobro ¹⁸

Nota: Fuente: elaboración propia

Tabla 4. Nivel de utilización de la fuerza de trabajo

Proporción de trabajadores vinculados a la producción	Asistencia al trabajo (hombres / día)
Nivel de aprovechamiento del fondo de tiempo mensual (días trabajados al mes)	Productividad del trabajo (Pt) = Ventas*/Promedio de trabajadores
Aprovechamiento de la jornada de trabajo (horas/día)	

¹⁰ Al buscar la interrelación entre las ventas y el total de los activos se conoce el nivel de rendimiento de todos los fondos con que cuenta la empresa, es decir, cuánto genera en ventas cada peso de activos. Es necesario acelerar al máximo la rotación.

¹¹ Así pueden analizarse todas las partidas y hacer las correspondientes comparaciones. Es importante tener presente la dinámica de los costos fijos y variables y conocer el punto de equilibrio.

¹² Al comparar las ventas con los activos fijos se conoce el nivel de utilización de los fondos básicos, cuanto rinde cada peso invertido en ellos.

¹³ La comparación de los activos circulantes con las ventas permite conocer cuánto se emplea en medios de rotación para generar cada peso de venta. Cuanto menor sea el coeficiente mejor es el trabajo de la entidad.

¹⁴ Tal coeficiente resulta de la comparación de las ventas y los inventarios y brinda el nivel de utilización de este importante elemento de los activos circulantes o, dicho en otras palabras, de las materias primas, materiales, combustibles, etc., además del estado de las producciones en proceso y terminadas. En concreto, expresa cuánto se produce en ventas por cada peso de inventario. Cuanto mayor sea la rotación mejor estará trabajando la empresa.

¹⁵ Es el resultado de la comparación de los días del año con el coeficiente de rotación de los inventarios. Cuanto menor sea la edad, mejor.

¹⁶ Se refiere al gasto energético por cada peso de venta

¹⁷ Es el coeficiente que resulta de la comparación de las ventas con el valor de las cuentas por cobrar. Debe ser lo mayor posible, como resultado de la correcta gestión de cobro de la empresa.

¹⁸ Resulta de la división de los días del año por el coeficiente de rotación de cuentas por cobrar. El ciclo de cobros debe ser lo menor posible, pues se trata de recursos de la entidad de los cuales pudiera disponer, pero que están retenidos por otros.

**Nota:* A los efectos de determinar los niveles de productividad del trabajo debe usarse en lugar de las ventas, además, el ingreso neto, las ganancias o utilidades y el valor agregado. Incluso resulta sumamente importante conocer la producción física por trabajador. Todas ellas son formas de expresión del rendimiento del trabajo. Fuente: elaboración propia

El análisis de las variables, indicadores e índices expuestos arroja luz sobre el estado real del proceso productivo en la empresa, sobre por qué la entidad se encuentra en tal o cual posición económico-financiera. Y eso es fundamental, sin embargo, aún el cuadro de la vida empresarial no aparece completo. Es necesario añadir otro grupo de elementos que abarquen la esfera socio-política y de dirección y sitúen definitivamente al hombre como sujeto principal y protagonista de todos los procesos, al explicar el porqué del por qué, es decir las causas más hondas del desempeño exitoso o no de la empresa, y por tanto, los argumentos suficientes para la adopción de decisiones oportunas.

III. Posición socio-política y estado de las relaciones de dirección

El tercer grupo abarca las variables más directamente vinculadas a la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales del hombre como ente económico y miembro de la sociedad, que expresan las posibilidades reales de su realización como productor- propietario y potencian su capacidad transformadora en bien individual, colectivo y social. Los indicadores propuestos permiten conocer las condiciones reales en que se encuentran los trabajadores, protagonistas del proceso, para contribuir a la reproducción de su "ser" propietario socialista, de las relaciones de producción de ese signo y del sistema en general.

El grupo abarca el conjunto de relaciones, tanto administrativas como políticas, que se establecen entre los hombres en su calidad de objetos y sujetos del proceso. Por esta vía es posible determinar la capacidad real del sistema para diseñar y materializar estrategias y políticas, donde el hombre cristaliza como centro de las relaciones sociales.

Se trata, en suma, de un conjunto de señales que expresan el estado de las relaciones de dirección y del clima socio-político en la empresa. Sin duda, no pueden escapar al análisis las condiciones en que se desenvuelven los trabajadores y el comportamiento del factor subjetivo, como parte de la realidad empresarial, especialmente el papel de los directivos en la transformación de la economía y la vida colectiva y social.

Solo rastreando profundamente en este campo pueden descubrirse nudos causales muy importantes. El estado de este grupo de factores explica en definitiva el comportamiento de los indicadores e índices de la eficiencia económico-financiera y los resultados productivos de la empresa. A partir de su conocimiento la acción puede ponerse a tono con los reclamos de perfeccionamiento de la entidad. En este grupo de variables, indicadores o índices, cuyo

diapasón es extraordinariamente amplio, nunca podrían olvidarse las que a continuación se señalan:

Tabla 5. Condiciones de trabajo y de vida

Ingresos de los trabajadores:	Posibilidades de superación
Salario per cápita promedio diario	Condiciones de vida:
Salario per cápita promedio mensual	Estado de las viviendas
Salario per cápita promedio anual	Grado de urbanización
Ingreso diferencial per cápita anual	Grado de acceso a los servicios de salud
Otros ingresos anuales	Grado de acceso a los servicios educacionales
Total de ingresos anuales	Grado de acceso a la práctica de deportes
Ingreso real anual ¹⁹	Grado de acceso a las instituciones culturales
Condiciones de trabajo:	Grado de acceso a la recreación
Estado de la organización del trabajo	Grado de acceso al transporte
Estado de los medios de producción	Grado de acceso a los servicios gastronómicos y comerciales
Estado de los medios de protección	Grado de acceso a otros servicios
Calidad de la alimentación (comedores)	
Estado de la transportación	

Nota: Fuente: elaboración propia

Tabla 6. Grado de participación en actividades sociales

Asistencia y participación en las Asambleas del Poder Popular
Asistencia y participación en actividades políticas y culturales
Asistencia y participación en las actividades de la defensa

Nota: Fuente: elaboración propia

Tabla 7. Comportamiento de los mecanismos de participación directa de los trabajadores en la toma de decisiones (democracia socialista)

Asambleas	Comisiones de trabajo
Emulación	Contactos permanentes dirigentes – subordinados

Nota: En todos los casos se tendrá en cuenta la calidad funcional de cada uno de los mecanismos, los resultados prácticos y los criterios valorativos de los directivos y de los trabajadores simples al respecto. Fuente: elaboración propia

Tabla 8. Funcionamiento de la administración (calidad de la gestión)

Planificación: objetividad, integralidad, flexibilidad y sistematicidad, como base de la actividad de conducción consciente de todos los procesos (calidad de las decisiones estratégicas)
Organización: grado de ordenamiento integral, comportamiento de las estructuras y mecanismos funcionales del sistema y de los mecanismos de coordinación, delegación de autoridad, centralización y descentralización de las actividades
Mando: estado del funcionamiento de los mecanismos de comunicación y motivación, grado de expresión del liderazgo, capacidad de los cuadros y calidad de las decisiones operativas, calificación de los métodos y estilos de trabajo
Control: carácter preventivo, sistemático e integral de las fuentes de control (registros estadísticos y contables, informes de las Asambleas, etc.), utilización de las formas y técnicas de control, evaluación (calidad del proceso)

¹⁹ Se determinará según los precios de la canasta de productos y servicios que garantizan la reproducción normal del trabajador y su familia.

Nota: Fuente: elaboración propia

Tabla 9. *Funcionamiento del sindicato (calidad de la gestión sindical)*

Estado organizativo (capacidad de incidencia).
Nivel de actividad.
Liderazgo (capacidad, métodos y estilo, prestigio).

Nota: Fuente: elaboración propia

Tabla 10. *Funcionamiento del partido y la unión de jóvenes comunistas (calidad de la gestión político-ideológica)*

Estado organizativo (capacidad de incidencia).
Nivel de actividad.
Liderazgo (capacidad, métodos y estilo, prestigio).

Nota: En el caso de las organizaciones políticas los componentes analíticos principales están vinculados definitivamente al grado de influencia que ejercen en el cumplimiento de sus misiones respectivas. Fuente: elaboración propia

Como puede verse, en este grupo de indicadores sociopolíticos y de dirección prima la apreciación valorativa. No siempre resulta manejable el elemento cuantitativo. Por eso su aplicación consecuente depende mucho del sujeto evaluador en cuestión. Hasta aquí se han sentado las bases generales que permiten determinar el estado real de la vida empresarial, pero el perfeccionamiento del instrumental de medición ha de ser un proceso continuo.

Las premisas básicas generales sobre las cuales se sustenta la aplicación del sistema de variables, indicadores e índices propuesto son dos: una, la existencia de un sistema único de información estadística, contable y sociopolítica que ofrezca la base de datos necesaria para el análisis comparativo de diferentes períodos en el funcionamiento de una empresa y para su comparación en los marcos ramal y territorial; y dos, la acción coordinada y sistemática de todos los sujetos que tienen que ver con la vida empresarial en general.

En resumen, el análisis económico-financiero y socio-político permite la comparación de la empresa consigo misma en definidas determinaciones temporales para valorar el curso de su funcionamiento integral y con la media de la rama, el sector y el universo nacional (incluso internacional) para determinar el grado real de eficiencia económico-social: normal si se corresponde con la media, baja si es menor y alta si la sobrepasa.

Todo organismo socioeconómico, si desea determinar su estado real, necesita un punto de referencia con el cual compararse. Siempre se lucha por sobrepasar la media. Hoy la tendencia en el mundo competitivo es tratar de escalar el primer puesto; la referencia no puede ser otro que el mejor. Por eso se acrecienta la importancia de conocer la media y el mejor en la rama, el territorio, la nación y el mundo. En la práctica nacional se observan carencias en este orden de cosas: se desconoce el punto de comparación o bien no se consolida a los niveles

correspondientes la información, o de consolidarse, no se utiliza para el análisis efectivo de los resultados y sus causas.

Por otra parte, la aplicación del sistema presupone determinadas premisas o exigencias individuales para el sujeto de dirección, entre ellas se encuentran las siguientes:

- Contar con la información económico-financiera y sociopolítica fidedigna y clara, de forma sistemática.
- Poseer los conocimientos mínimos indispensables para manejar con eficacia la información.
- Comprender la importancia del análisis económico-social en el proceso de dirección.
- Ser portador de una clara visión estratégica del desarrollo empresarial.
- Conjugar en sí el espíritu emprendedor, la entrega a la causa de los trabajadores, la capacidad organizativa y la voluntad de hacer las cosas lo mejor posible.

Finalmente, resulta importante destacar que si bien el presente sistema se diseñó para hacer factible la comparación de la generalidad de las empresas, en su aplicación particular resulta necesario agregar todos aquellos indicadores e índices propios de la actividad específica de cada sector o empresa. Así por ejemplo si se tratara de una entidad agrícola habría que tener presente todos los indicadores vinculados a la explotación de la tierra y los rendimientos agrícolas, entre otros.

Conclusiones

De lo expuesto se deduce la validez de la tesis referente a que, dadas las circunstancias internas y externas en que existen y existirán las empresas y otras entidades cubanas y las propias funciones socioeconómicas que les son inherentes, su conducción exitosa no es, y mucho menos será posible, sin la utilización serena, constante e integral del análisis socioeconómico, sobre la base de un sistema integral de variables, indicadores e índices, como instrumento insustituible para reconocer la realidad, hacer un diagnóstico seguro y adoptar las decisiones oportunas.

Los niveles de eficiencia económico-social de las entidades reflejan el grado real de realización de la propiedad social y de conciencia económica socialista alcanzada por los trabajadores. No se trata de variables paralelas sino coincidentes que se condicionan recíprocamente. El socialismo resulta de la acción revolucionaria, transformadora, comprometida, eficiente, de los trabajadores y cuadros, en todos los escenarios, especialmente en el marco de la empresa de todo el pueblo, donde se definen los destinos de la Revolución en Cuba.

Referencias bibliográficas

- Alemán, Santiago y Figueroa, Víctor. (2005). El modelo cooperativo de origen campesino en Cuba. Editora Política.
- Alemán, Santiago, Saroza, Orlando y Artilles, Guillermo E. (2022). Volver al Che: garantía de éxito de la empresa socialista cubana de todo el pueblo. Ebook. PDF. Editorial Cubaliteraria y Páginas.
- Alemán, Santiago, Saroza, Orlando y Artilles, Guillermo E. (2023). Cuba a la luz de los nuevos tiempos, Segunda Edición. PDF. Editorial Páginas.
- Alemán, Santiago, Saroza Orlando y Pérez, Jorge. (2008). El proceso de realización del productor-propietario socialista en Cuba, Revista Temas, No. 54, abril- junio, 2008.p.37-47.
- Alemán, Santiago, Saroza Orlando y Pérez, Jorge. (2008). Reflexiones sobre los recursos humanos y el perfeccionamiento de la empresa estatal cubana a la luz del pensamiento guevariano, Revista Isla, No. 177, 2008. p.59-75.
- Alemán, Santiago, Saroza Orlando y Pérez, Jorge. (2009). El socialismo en el siglo XXI y la propiedad de todo el pueblo, Revista Marx Ahora, No, 27, La Habana, 2009. p.177-192.
- Alemán, Santiago, Saroza Orlando y Pérez, Jorge. (2011). Reflexiones críticas sobre la concepción del perfeccionamiento empresarial en Cuba, Revista Temas, No. 66, 2011. p.134-142.
- Alemán, Santiago, Saroza Orlando y Pérez, Jorge. (2012). Recursos humanos y perfeccionamiento empresarial en Cuba, Editora Política.
- Alemán, Santiago, Saroza Orlando, Pérez, Jorge y Torres, Amado. (2017). Cuba a la luz de los nuevos tiempos, Editorial Capiro.
- Alemán, Santiago. (2001). La realización socioeconómica de la propiedad en las Cooperativas de Producción Agropecuaria en Cuba. Tesis de Doctorado, Comisión Nacional de Grados Científicos. CICT. Facultad del PCC "Carlos Baliño".
- Artilles, Guillermo E., Rodríguez, Reidel. (20 de febrero de 2021). Tarea Ordenamiento una necesidad inaplazable I. *Periódico Vanguardia*. p.2.
- Artilles, Guillermo E., Rodríguez, Reidel. (27 de febrero de 2021). Tarea Ordenamiento una necesidad inaplazable II. *Periódico Vanguardia*. p.2.
- Artilles, Guillermo E., Rodríguez, Reidel. (6 de marzo de 2021). Tarea Ordenamiento una necesidad inaplazable III. *Periódico Vanguardia*. p.2.
- Partido Comunista de Cuba. (2011). Documentos del 6to. Congreso del PCC. Editora Política.

Partido Comunista de Cuba. (2016). Documentos del 7mo. Congreso del PCC. Redacción Comité Central del Partido.

Partido Comunista de Cuba. (2021). Documentos del 8vo. Congreso del PCC. Ideas, conceptos y directrices. mayo 2021. Redacción Comité Central del Partido.

Partido Comunista de Cuba. (2021). Documentos del 8vo. Congreso del PCC. Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista. Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución para el período 2021-2026. junio 2021. Redacción Comité Central del Partido.

Partido Comunista de Cuba. (2024). Actualización de los lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución para el período 2021-2026 aprobados en el VII Pleno del Comité Central del Partido, 15 y 16 de diciembre de 2023. RSB-310. Redacción Comité Central del Partido.